

УДК 330.163.14

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/41>

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

©*Петрова С. И.*, SPIN-код: 4354-0585, канд. культурологии, Академия маркетинга и социально-информационных технологий, г. Краснодар, Россия, sofya8888@yandex.ru

CULTURAL ACTIVITIES AND CULTURAL NEEDS

©*Petrova S.*, SPIN-code: 4354-0585, Ph.D., Academy of Marketing and Social and Information Technologies, Krasnodar, Russia, sofya8888@yandex.ru

Аннотация. В статье показывается, что потребность в культурной деятельности направлена непосредственно на развитие и самореализацию личности. Деятельность людей, связанная с удовлетворением их культурных потребностей, не всегда идентична понятию «деятельность, развивающая личность». Зачастую использование того или иного ее вида не является показателем развития соответствующих потребностей.

Abstract. The article shows that the need for cultural activities is aimed directly at the development and self-realization of the individual. The activities of people related to the satisfaction of their cultural needs are not always identical to the concept of ‘activities that develop the personality’. Often, the use of one or another of its types is not an indicator of the development of the relevant needs.

Ключевые слова: потребность, деятельность, личность, культурные потребности, культурная деятельность, общество.

Keywords: need, activity, personality, cultural needs, cultural activity, society.

Не только материальные потребности, но и ряд духовных потребностей, удовлетворение которых не связано с какой-нибудь культурной деятельностью или развитием личности, приобретают у части членов общества функциональный характер. Поэтому сегодня становится актуальным вопрос о разумных потребностях. По мнению Маркса К. разумными являются потребности, которые могут быть удовлетворены на имеющемся уровне общественного производства [1, с. 246].

Н. Н. Михайлов считает, что всякая потребность или необходимость, удовлетворение которой объективно отсутствует, является неразумной, но не всякая необходимая (насущная) потребность разумна. Одна и та же потребность у одного человека может быть разумной, а у другого необоснованной. Это зависит от того, насколько ее реализация способствует развитию человеческой личности, какое место она занимает в жизни. Он формулирует критерии разумности [2]. Так, разумные потребности:

- необходимы для жизнедеятельности человека;
- способствуют развитию личности;
- не противоречат потребностям общества.

По мнению Л. Н. Когана любая, по настоящему культурная потребность разумна, поскольку в ее основе лежит необходимость свободного саморазвития человека. В то же время степень значимости различных разумных потребностей для культурной деятельности индивида неодинакова. Всегда будет определенная иерархия потребностей в обществе, с

точки зрения их влияния на культурную деятельность. В той иерархии можно выделить разумные потребности [3]:

- потребности в материальных благах, удовлетворение которых создает основу для реализации культурных потребностей;
- потребности, удовлетворение которых, в какой-то степени связано с развитием личности;
- непосредственно (в строгом смысле) культурные потребности, удовлетворение которых не имеет иной цели, чем развитие личности.

Культурная деятельность не только в обыденном, но и в теоретическом сознании обычно связана с последней группой потребностей. Потребность в культурной деятельности направлена непосредственно на развитие и самореализацию личности. Деятельность людей, связанная с удовлетворением их культурных потребностей, не всегда идентична понятию «деятельность, развивающая личность». Зачастую использование того или иного ее вида не является показателем развития соответствующих потребностей. Так, например, некоторые люди без разбора посещают большинство фильмов, выходящие в широкий прокат, однако не все из них обладают художественными достоинствами. Еще более убедительным это положение становится при характеристике поклонников массовой культуры.

Как видим, культурные потребности тесно связаны с культурной деятельностью. М. С. Каган исследуя проблему взаимодействия потребностей и деятельности считает, что существует некий «пучок» мотиваторов и реализаторов поведения, которые не были присущи человеку изначально, а вырабатывались в течение многих лет в процессе гуманизации животных предков людей. Они иерархически упорядочены на трех уровнях [4]:

- потребности человека — в качестве детонатора его деятельности;
- способности — для удовлетворения и развития потребностей;
- умения, позволяющие превращать способности в поступки.

Таким образом, потребности, способности и умения детерминируют необходимые и достаточные механизмы для генерирования деятельности, раскрывают саму структуру механизма деятельности, который является прерогативой человека, отличает его от животного мира и обеспечивает по-настоящему человеческое существование. Чем богаче диапазон потребностей, способностей и умений человека, тем более он развит как человек. То же самое можно сказать и о культурных потребностях и культурной деятельности.

Попытаемся выделить особенности и присущие культурным потребностям черты:

- культурные потребности достаточно трудно идентифицировать, так как они относятся преимущественно к духовным потребностям;
- культурные потребности сугубо индивидуальны, так как у разных людей выражаются по-разному;
- культурные потребности «не являются обязательными», в том смысле, что без их удовлетворения человек не будет жить хуже в материальном плане. Культурные потребности не имеют четко определенных границ и могут быть неограниченными;
- культурные потребности подпадают под действие закона постоянного возвышения. Закон предельной сытости здесь не действует, как в случае с физиологическими потребностями. Развитие человеческой культуры — процесс бесконечный. Отсюда, культурные потребности едва ли могут быть полностью удовлетворены;
- в отличие от удовлетворенности физиологических потребностей, степень удовлетворенности культурных потребностей трудно оценить и измерить, так как ее нельзя выразить с помощью общепринятых норм - она всегда субъективна;

- значимость культурных потребностей двойка. С одной стороны они определяют соответствующие культурные действия, будучи их мотивом. С другой, сами возникают в результате культурных действий. Потребность выступает одновременно и в качестве побуждающего импульса и цели. Культурные действия постоянно порождают новые культурные потребности, которые приводят к появлению новой культурной деятельности;

- культурные потребности можно рассматривать в виде «среза» всей системы потребностей личности. Уровень их развития свидетельствует об уровне человека и общества, в котором он существует. Отсюда их следует рассматривать в качестве показателя состояния системы «человек – общество»;

- структура содержания культурных потребностей включает: потребности в вещах, знаниях, ценностях, в других людях и в дополнительном (иллюзорном) опыте. Потребности в иллюзорном опыте есть потребность в культуре (в различных ее художественно-творческих проявлениях и модификациях).

Сам факт потребления продуктов этой культуры (художественно-творческой) не говорит о глубине и развитости этих потребностей как таковых. Тут имеет место фиксация самого факта сопричастности к ней, но не качество и интенсивность этого процесса.

Изучение художественно-творческих потребностей человека может включать в себя ряд направлений:

- анализ художественных потребностей различных социально-демографических групп населения;

- изучение переменных, влияющих на художественное образование и воспитание, развитие художественных потребностей индивида;

- изучение каналов, посредством которых осуществляется процесс удовлетворения этих потребностей;

- анализ уровня и качества освоения населением художественных произведений;

- анализ фрустраций на пути удовлетворения художественных потребностей;

- изучения трансформации художественных потребностей в обществе и человека, их динамики;

- анализ взаимосвязи и взаимообусловленности художественной деятельности и художественных потребностей общества и личности. Влияние массовой культуры на эти процессы;

- анализ социально-экономических и иных условий, позволяющих в наибольшей мере удовлетворять художественные потребности.

В заключение следует отметить, что изучение художественных потребностей предполагает выделение несколько уровней объектов и специфичности этих потребностей. Таких, как: интерес к искусству (живописи, литературе, музыке, театру и т.д.); интерес к разнообразным художественным жанрам; интерес к авторам и произведениям искусства, демонстрирующим определенные стили, направления, творческие позиции; интерес к массовой культуре и субкультуре и др.

Список литературы:

1. Маркс К., Энгельс Ф. Святой Макс. Полн. собр. соч. М. 1955-1981. Т. 3. С. 13-452.
2. Михайлов Н. Н. Разумные потребности при социализме: критерий оценки // Социальная активность: от потребности к деятельности. Челябинск. 1978. С. 98-102.
3. Когана Л. Н. Культурная деятельность: опыт социологического исследования. М. 1981. С. 52.
4. Каган М. С. Философия культуры. СПб. 1996. С. 143-147.

5. Петров И. Ф. Потребностное содержание личности: взаимосвязь и взаимообусловленность // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. №2(50). С. 167-175.
6. Петров И. Ф. О социализации как ведущем факторе формирования личности // Перспективы модернизации современной науки: сборник статей международной научно-практической конференции. 2015. С. 49-51.
7. Петров И. Ф., Петров Л. И. Толкование потребностей в информатике и психологии // Вестник ИМСИТ. 2012. №3-4(51-52). С. 64-66
8. Петров И. Ф. Дифференцированный подход: сущность и особенности применения // Наука без границ. 2017. №6(11). С. 160-164.
9. Севрюгина Н. И. Межкультурное взаимодействие в контексте социокультурной коммуникации (социологический аспект): Автореф. дисс. канд. социол. наук. Майкоп. 2007.
10. Fomenko L. Functional features of titles in british media // Вестник ИМСИТ. 2016. №4(68). С. 49-50.

Список литературы:

1. Marx, K., & Engels, F. (1955-1981). Svyatoi Maks. Moscow. (in Russian).
2. Mikhailov, N. N. (1978). Razumnye potrebnosti pri sotsializme: kriterii otsenki. In *Sotsial'naya aktivnost': ot potrebnosti k deyatel'nosti. Chelyabinsk*, 98-102. (in Russian).
3. Kogana, L. N. (1981). Kul'turnaya deyatel'nost': opyt sotsiologicheskogo issledovaniya. Moscow. (in Russian).
4. Kagan, M. S. (1996). Filosofiya kul'tury. St. Petersburg. 143-147. (in Russian).
5. Petrov, I. F. (2012). Needs content of the personality: the relationship and mutual dependence. *Bulletin of Kemerovo State University*, 2(50). 167-175. (in Russian).
6. Petrov, I. F. (2015). O sotsializatsii kak vedushchem faktore formirovaniya lichnosti. In *Perspektivy modernizatsii sovremennoi nauki: sbornik statei mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 49-51. (in Russian).
7. Petrov, I. F., & Petrov, L. I. (2012). Tolkovanie potrebnosti v informatike i psikhologii. *Vestnik IMSIT*, 3-4(51-52). 64-66. (in Russian).
8. Petrov, I. F. (2017). The differentiated approach: essence and features of application. *Nauka bez granits*, 6(11). 160-164. (in Russian).
9. Sevryugina, N. I. (2007). Mezhkul'turnoe vzaimodeistvie v kontekste sotsiokul'turnoi kommunikatsii (sotsiologicheskii aspekt): Avtoref. diss. kand. sotsiol. nauk. Maikop. (in Russian).
10. Fomenko, L. (2016). Functional features of titles in British media. *Vestnik IMSIT*, (4), 49-50. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2019 г.*

*Принята к публикации
16.10.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Петрова С. И. Культурная деятельность и культурные потребности // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №11. С. 329-332. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/41>

Cite as (APA):

Petrova, S. (2019). Cultural Activities and Cultural Needs. *Bulletin of Science and Practice*, 5(11), 329-332. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/41> (in Russian).